

DEZBATEREA - TEHNICĂ MODERNĂ DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN FOS LA STUDENȚII DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR POLITICE

CZU: 811.135.1`243`233:32-057.87

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10653010>

Alina Slobodaniuc

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID 0009-0003-2231-1782

The article addresses the importance of the debate technique in developing communication skills in French for students in political science. In an interconnected and intercultural world, public speaking becomes an essential skill, and debate presents itself as an innovative and stimulating method for learning French. Through the analysis of the concepts of debate and communication skills, the article highlights the benefits of this technique in consolidating knowledge, developing intellectual and linguistic skills, as well as forming an attitude of tolerance and constructive dialogue. Rigorous assessment of linguistic and behavioral aspects in debates highlights the close link between the ability to communicate effectively in a foreign language and success in academic and professional contexts.

Cuvinte - cheie : *dezbateri, competență de comunicare, educație lingvistică, învățare interactivă, gândire critică.*

Key words : *debate, communication competence, language education, interactive learning, critical thinking.*

Discursul public este un concept care ia amploare o tot mai mare în contextul unei lumi interconectate, care evoluează vertiginos, iar capacitatea de a vorbi în public, ce derivă din acest fenomen, devine un atribut obligator în asigurarea unei comunicări eficiente și creării conexiunilor interumane. O lume interconectată este, prin urmare, una interculturală, iar pentru a se reuși integrarea naturală în structura complexă pe care o presupune aceasta, un avantaj irefutabil îl constituie posedarea la nivel de comunicare a limbilor străine.

În mediul universitar, caracterizat prin diversitatea și complexitatea sa, se conturează o platformă favorabilă pentru însușirea limbii franceze prin intermediul unei tehnici pedagogice inovatoare și stimulante : **dezbateri**. În acest cadru, dezbateri nu reprezintă doar o modalitate de abordare a tematicilor academice, ci și un instrument puternic în dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză la nivelul studenților. Dezbateri, ca tehnică didactică, se integrează perfect în această atmosferă academică, stimulând participanții să își exprime opiniile, să argumenteze și să își dezvolte abilitățile de persuasiune, toate acestea în limba franceză.

Problema abordată în articol constă în evaluarea și evidențierea impactului pozitiv al utilizării dezbaterilor în limba franceză ca tehnică pedagogică în dezvoltarea competențelor de comunicare la studenții universitari. "Aflată la intersecția verbalului cu nonverbalul și paraverbalul, dezbateri își derivă importanța din dezvoltarea cognitivă, emoțională, volitivă, relațională, dar și în activitățile de *agrement/loisir*. Având în vedere complexitatea și potențialul dezbaterii, ea a fost definită, conceptualizată și utilizată ca metodă de educație nonformală." (Apostu, 2017 : 12) Articolul explorează modul în care dezbateri contribuie la îmbunătățirea abilităților lingvistice, la dezvoltarea gândirii critice și la participarea activă în comunitatea academică, având ca studiu de caz Clubul de Dezbateri VetoClub din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Acest studiu își propune atingerea mai multor obiective-cheie în analiza și evidențierea impactului pozitiv al utilizării dezbaterilor în limba franceză la dezvoltarea competențelor comunicative langajiere ale studenților universitari :

- Evaluarea beneficiilor dezbaterilor în contextul lumii interconectate;
- Importanța dezvoltării competențelor interculturale;
- Evidențierea conexiunilor dintre limbaj și succesul academic/profesional - studiu de caz: Clubul de dezbateri VetoClub.

Pentru a atinge aceste obiective, articolul își propune să ofere o perspectivă comprehensivă asupra modului în care dezbaterile contribuie la dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză și cum aceasta poate influența parcursul academic și profesional al studenților.

Pentru a putea identifica conexiunea dintre dezbateri ca instrument și capacitatea de a comunica eficient în limba franceză, este necesar, în primă instanță, să analizăm separat conceptele propuse.

“Dezbaterea este un act de comunicare sau discuție în care două sau mai multe persoane se gândesc la unul sau mai multe subiecte și în care fiecare își expune ideile și își apără opiniile și interesele.” (Stratton, 2005 : 52) Dezbaterea, ca metodă educațională, se dovedește a fi o unealtă complexă și eficientă în dezvoltarea competențelor studenților. Într-un mod articulat, dezbaterile îndeplinesc mai multe scopuri esențiale. În primul rând, ele reprezintă o modalitate eficientă de a consolida și actualiza cunoștințele acumulate anterior. Prin implicarea activă în discuții și argumentări, participanții își întăresc baza de cunoștințe și își aprofundează înțelegerea asupra subiectelor abordate. Pe lângă aspectele educaționale, dezbaterile servesc și ca instrument de dezvoltare personală și intelectuală. Ele contribuie la cultivarea calităților intelectuale și lingvistice, facilitând în același timp dezvoltarea abilităților creative. Gândirea logică și critică devin elemente centrale în procesul dezbaterilor, iar participanții își formează o perspectivă sistematică asupra problemelor discutate.

În sfera educațională, dezbaterile promovează cultura dialogului și a disputei constructive. Ele reprezintă un teren fertil pentru formarea unei atitudini de toleranță față de diversitatea de opinii și extinde spectrul de abordări în soluționarea problemelor. Nu în ultimul rând, dezbaterile au un rol semnificativ în dezvoltarea abilităților comunicative. “Una dintre cele mai mari valori educaționale ale practicii în dezbateri este că abilitatea pe care o dezvoltă poate fi aplicată instantaneu în viața de dincolo de școală și că funcționează în viața de zi cu zi a oricărei persoane. Există diferențe în modul în care se desfășoară dezbateri în cele două locuri, dar exersarea în primele locuri va duce la îndemânare și încredere în sine în al doilea.” (Stratton, 2005 : 52)

Educația devine interactivă, desfășurându-se în cadrul unui dialog continuu între participanți. Astfel, acestea sprijină și consolidează aptitudinile de comunicare interpersonală ale studenților. Dezbaterile, prin abordarea lor complexă, contribuie la formarea unui spectru extins de abilități și calități la studenți, pregătindu-i pentru provocările unei lumi complexe și interconectate. « Exprimarea propriilor gânduri și idei în mod public, mai ales într-o limbă străină, reprezintă un proces complex, implicând atât aspecte lingvistice, cât și psihologice. Adesea, în timpul vorbirii în public, indivizii întâmpină dificultăți în structurarea discursului, formularea clară a ideilor și selectarea spontană a mijloacelor lingvistice necesare. Drept consecință, apare încordarea, persoanele au un sentiment de incertitudine și se confruntă cu anxietatea, ceea ce poate influența negativ starea lor fizică. Nu este întâmplător că în domeniul retoricii a apărut conceptul de “febră oratorică”. » (Попова, 2005 : 18)

Una din finalitățile disciplinelor “Comunicarea de Specialitate”, “Analiza discursului politic”, “Corespondența Diplomatică” constă în formarea competenței comunicative, adică

formarea capacității de a pregăti și de a realiza o comunicare interpersonală și interculturală într-o limbă străină. Formarea competenței comunicative este strâns legată de cunoștințele socio-culturale. În acest context, utilizarea tehnicii de dezbateri la lecțiile de limbă franceză se consideră o abordare eficientă și oportună.

În contextul actual, predarea limbii franceze în universitate își propune să ofere studenților nu doar cunoștințe lingvistice, ci și abilități practice în utilizarea limbii studiate. Unul dintre obiectivele centrale ale acestei abordări este dezvoltarea competențelor comunicative esențiale, indispensabile pentru interacțiunea eficientă în contexte profesionale de comunicare. “Aspirăm să-i învățăm pe studenți să gândească critic cu privire la lumea din jurul lor și pentru a susține în mod eficient preocupările publice într-o varietate de situații.” (Louden, 2010 : 2)

Merită menționat faptul că, în lumina cerințelor din ce în ce mai exigente ale învățământului și ale carierei, abilitățile remarcabile de a susține discursuri publice devin un element cheie în evaluarea performanțelor studenților pe parcursul formării lor și în evoluția lor profesională ulterioară. “Pe lângă dezvoltarea abilităților lingvistice directe, dezbaterile contribuie la formarea abilităților de vorbire publică. S-a dovedit că una din principalele cauze ale temerii studenților de a vorbi în public într-o limbă străină constă în lipsa abilităților lor de comunicare și experiența insuficientă în vorbirea în public în limba maternă.” (Войтешонок, 2010 : 3) Deoarece abilitatea de a exprima gândurile în cuvinte nu este rezultatul învățării școlare, ci mai degrabă rezultatul unui proces spontan și nesistematic, dezbaterile îi învață pe studenți tehnici și tactici eficiente de vorbire, ceea ce le va permite să comunice mai eficient, să participe la seminare și conferințe internaționale, să ia parte la discuții cu străinii, să-și susțină opinia oral și să vorbească în public într-o limbă străină.

Pentru a ilustra cu exactitate relevanța tehnicii de dezbateri în însușirea limbii franceze, am efectuat un studiu de caz: impactul Clubului de Dezbateri VetoClub asupra competenței de comunicare în limba franceză la studenții Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative.

În cadrul Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, activează cu succes Clubul de Dezbateri “VetoClub débats francophones”. Scopul clubului este de a oferi studenților o platformă pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză, concentrându-se pe tematici legate de relații internaționale, politică și administrație publică.

Studenții au fost încurajați să se înscrie în club și să participe la ședințele regulate de dezbateri în limba franceză, care au loc săptămânal. Membrii clubului au beneficiat de sesiuni de pregătire, în care au fost furnizate informații teoretice despre tehnici de dezbateri, structura argumentelor și vocabular specific domeniilor de interes. Cel mai recent eveniment în acest sens a fost formarea în discursul politic “Les astuces pour réussir un discours politique”.

VetoClub a organizat evenimente speciale, cum ar fi dezbateri tematice, simulări de conferințe internaționale și colaborări cu studenți din alte universități. În cadrul proiectului “L’art de débattre en public”, studenții au participat la o simulare de dezbateri, pe modelul Karl Popper. Karl-Popper este un format de dezbateri adresat elevilor de liceu și studenților practicat la competiții naționale și internaționale organizate de asociații ca ARDOR sau IDEA. În cadrul dezbaterii pe modelul Karl-Popper s-au confruntat două echipe, numite formal Afirmatori și Negatori, constituite din câte 3 vorbitori. Subiectul dezbaterii a fost : “Dans le contexte de la crise, on considère prioritaire la Sécurité Nationale ou la Liberté d’expression ?”. Echipa de guvernare a fost reprezentată de studenții Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, echipa de opoziție a fost formată din studenți de la filiera francofonă a Facultății

de Drept. Cele două echipe au demonstrat tehnici de dezbateri, abilități de comunicare publică, abilități transversale dobândite în cadrul atelierelor de formare. Membrii au fost încurajați să participe la competiții de dezbateri în limba franceză la nivel național și internațional.

Buna practică a dezbaterilor în cadrul instruirii în limba franceză a studenților nu a întârziat să aducă rezultate palpabile. Îmbunătățindu-și abilitățile lingvistice, studenții și-au consolidat vocabularul în limba franceză, având acces la terminologia specifică domeniilor lor de studiu. Participarea la dezbateri a contribuit la dezvoltarea gândirii critice și la formarea unor argumentații coerente și convingătoare. Clubul a promovat o cultură a dezbaterii constructive, unde membrii au învățat să asculte, să argumenteze și să respecte diversele opinii exprimate în limba franceză. Membrii clubului au devenit activi în cadrul activităților academice, prezentând discursuri și argumentând în limba franceză în diverse contexte universitare.

Clubul de Dezbateri VetoClub a demonstrat că este un instrument eficient pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză la studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative. Prin activități regulate, pregătire intensivă și participare la competiții, studenții au beneficiat de o experiență bogată, reflectată în îmbunătățirea abilităților lor lingvistice, gândirii critice și participării active în comunitatea academică. VetoClub a devenit un pilon important în sprijinirea dezvoltării academice și profesionale a studenților pasionați de limba franceză și de domeniile asociate.

De-a lungul evoluției academice și a carierei, capacitatea de a comunica eficient prin intermediul discursurilor publice devine un criteriu esențial al succesului. Studenții, ca viitori profesioniști, vor fi evaluați nu doar în funcție de cunoștințele lor teoretice, ci și în baza performanțelor lor în prezentarea și transmiterea eficientă a ideilor într-un cadru public.

Astfel, predarea limbilor străine în universitate nu se limitează doar la predarea gramaticii și a vocabularului, ci vizează și cultivarea abilităților practice, cum ar fi arta discursului public. Această abordare nu doar consolidează înțelegerea limbii franceze, ci și pregătește studenții pentru provocările viitoare ale interacțiunii sociale și profesionale.

În vederea cultivării competențelor de exprimare orală și a abilităților de comunicare în limba franceză a studenților, se consideră benefică integrarea tehnologiei pedagogice a dezbaterilor sau a discuțiilor formale în cadrul orelor de curs. Această metodă se bazează pe prezentări pregătite în prealabil de către reprezentanții celor două echipe adversare, împreună cu elemente caracteristice acestei tehnici. Fundamental, dezbaterile contribuie la dezvoltarea competențelor comunicative langajiere în baza activităților esențiale ale comunicării în limbă străină : ascultare, citire, vorbire și scriere, obiective ce trebuie îndeplinite conform standardelor academice stabilite pentru predarea limbilor străine.

În cadrul dezbaterilor, abilitatea de a comunica nu se reduce doar la abilitatea de a vorbi și argumenta eficient, ci include și aptitudinea de a asculta, de a înțelege cu empatie, de a gestiona adecvat emoțiile și a menține o atitudine obiectivă și imparțială. Aceste aspecte devin deosebit de importante atunci când limbajul dezbaterilor este unul străin, aducând cu sine particularități specifice în evaluare. În primul rând, criteriile generale de evaluare se concentrează pe prezentarea argumentelor și abilitatea de a aduce în discuție perspective argumentate. De asemenea, se acordă atenție comportamentului participanților în timpul dezbaterilor, evaluând modul în care aceștia se implică în proces. În ceea ce privește aspectele lingvistice, evaluarea se axează pe : respectarea etichetei lingvistice, utilizarea adecvată a lexicului, corectitudinea gramaticală, pronunția corespunzătoare.

Evaluarea riguroasă a acestor aspecte ne furnizează o perspectivă detaliată asupra performanțelor participanților în cadrul dezbaterilor. Prin urmare, abilitatea de a comunica

eficient într-o limbă străină implică nu doar prezentarea convingătoare a propriilor idei, ci și interacțiunea respectuoasă și eficientă într-un dialog argumentativ. Or, calitatea discursului livrat este direct proporțională cu reușita respectării normelor vizate mai sus. Aplicarea consecventă a tehnicii de dezbateri în cadrul orelor de limbă franceză contribuie semnificativ la evoluția studenților atât în plan de comunicare fluentă în limba franceză, cât și la îmbunătățirea capacității de a ține un discurs public bine realizat și livrat.

Prin intermediul dezbaterilor, studenții sunt provocați să își pună în valoare competențele comunicative langajiere într-un mod practic și interactiv. Abordarea concretă a subiectelor dezbătute contribuie la consolidarea vocabularului specific, la îmbunătățirea gramaticii și dezvoltarea capacității de exprimare coerentă în limba franceză. De asemenea, dezbaterile în mediul universitar reprezintă o oportunitate pentru studenți de a-și perfecționa abilitățile de ascultare activă, înțelegere contextuală și reacție promptă într-o limbă străină. Dezbaterile solicită implicarea directă în procesul de comunicare, stimulând spiritul critic, gândirea logică și formarea unei viziuni argumentate asupra diferitelor tematici.

În cadrul acestei abordări, conexiunile dintre dezbateri și învățarea limbii franceze devin evident tangibile, influențând pozitiv mai multe aspecte ale comunicării studenților. În primul rând, dezbaterile contribuie semnificativ la dezvoltarea abilităților de ascultare activă și înțelegere auditivă. Participanții sunt implicați în procesul de urmărire a argumentelor colegilor și ale echipei adverse, antrenându-și urechea pentru diverse voci și stiluri de comunicare în limba franceză. Pe lângă aceasta, vocabularul studenților este îmbogățit prin expunerea la termeni și expresii specifice domeniului dezbaterilor și a temelor diverse abordate în cadrul acestora. Acest contact constant cu un limbaj specific îi ajută să asimileze noțiuni complexe și să-și consolideze competențele lingvistice de ordin lexical. Un alt beneficiu semnificativ constă în dezvoltarea abilităților argumentative și a structurării discursului. Studenții învață să-și exprime ideile într-un mod coerent și logic, ceea ce contribuie la formarea unei comunicări eficiente în limba franceză.

De asemenea, tehnica dezbaterilor oferă oportunități unice pentru dezvoltarea abilităților de răspuns instant. În fața întrebărilor sau criticilor din partea echipei adverse, studenții sunt antrenați să formuleze răspunsuri rapide și argumentate în limba franceză, consolidându-și abilitățile de comunicare spontană, dar coerentă. Perspectiva interculturală adusă de subiectele dezbaterilor permite studenților nu doar să exploreze aspectele lingvistice ale limbii franceze, ci și să înțeleagă diferențele culturale și perspectivele, oferindu-le astfel o viziune mai profundă asupra utilizării limbii în contexte diverse.

Pentru a integra eficient tehnica dezbaterilor în predarea limbii franceze în mediul universitar, sunt necesare strategii bine conturate. Un prim pas crucial constă în crearea unui cadru structural coerent pentru sesiunile de dezbateri din cadrul cursurilor. Acest cadru ar trebui să includă etape precum pregătirea temelor, formarea echipelor, prezentarea argumentelor și sesiuni de întrebări și răspunsuri, asigurând astfel un proces organizat și eficient.

O altă recomandare importantă constă în furnizarea de resurse lingvistice specifice limbii franceze pentru a sprijini studenții în formularea argumentelor și contraargumentelor. Oferirea unor liste de vocabular și expresii utile poate consolida competențele lingvistice ale participanților. Implicarea activă a studenților în alegerea temelor pentru dezbateri poate aduce un plus de motivare. Permițându-le să contribuie la selecția temelor, profesorii pot stimula interesul și relevanța subiectelor discutate. Un alt aspect crucial este feedback-ul constructiv și evaluarea transparentă. Profesorii ar trebui să ofere feedback regulat privind performanța studenților în cadrul dezbaterilor și să implementeze criterii clare de evaluare pentru a oferi transparență în ceea ce privește așteptările și punctajele de evaluare a produsului.

Integrarea tehnologiei și a materialelor interactive, precum videoclipuri, simulări de dezbateri și resurse digitale, poate aduce diversitate și dinamism în cadrul cursurilor. Acestea pot facilita procesul de învățare și pot face experiența dezbaterilor mai captivantă. Colaborarea cu cluburi sau asociații studențești specializate în dezbateri în limba franceză poate extinde sursa de expertiză și oferi oportunități de interacțiune și învățare reciprocă. Asigurarea unui mediu inclusiv și tolerant în cadrul dezbaterilor este, de asemenea, crucială. Profesorii ar trebui să promoveze un mediu în care toți studenții se simt liberi să își exprime opiniile, contribuind astfel la o dezbaterie autentică și deschisă.

Integrarea abordării interculturale prin selectarea temelor dezbaterilor care explorează aspecte culturale specifice limbii franceze poate îmbogăți experiența studenților, contribuind la înțelegerea nu doar a limbii, ci și a diversității culturale. Organizarea de evenimente speciale și competiții în limba franceză poate stimula competiția sănătoasă și oferi oportunități suplimentare de practică și perfecționare.

În final, evaluarea holistă a competențelor privind nu doar aspectele lingvistice, ci și abilitățile argumentative, gândirea critică și comportamentul participanților contribuie la formarea unei viziuni complexe asupra dezvoltării studenților în procesul dezbaterilor.

În concluzie, putem afirma că dezbaterile în limba franceză, implementate ca tehnică pedagogică în mediul universitar, au demonstrat impactul lor pozitiv asupra competențelor de comunicare ale studenților. Studiul de caz privind Clubul de Dezbateri VetoClub din cadrul Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, a evidențiat că această metodă nu doar consolidează cunoștințele lingvistice, ci și abilitățile esențiale pentru comunicarea eficientă într-o limbă străină, formând competențele comunicative langajiere. De-a lungul participării lor active în dezbateri, studenții au beneficiat de o experiență bogată, reflectată în îmbunătățirea abilităților lor lingvistice, gândirii critice și implicării active în comunitatea academică. Clubul de Dezbateri VetoClub a oferit studenților o platformă pentru a-și exprima opiniile, a-și argumenta punctele de vedere și a-și dezvolta abilitățile de persuasiune în limba franceză.

Ca metodă de educație nonformală, dezbaterile sunt organizate și desfășurate, în special, cu scop educativ și de formare a unor competențe. Metoda poate fi folosită cu succes de cadre didactice, formatori, coach-eri, facilitatori în activitățile pe care le întreprind în contexte formale sau nonformale de educație. Metoda poate fi adaptată pentru tematici multiple, poate fi valorificată în domenii variate, poate fi utilizată cu persoane/formabili de vârste diferite. Succesul utilizării acestei metode constă în capacitatea organizatorilor de a adapta modalitățile de desfășurare a dezbaterii la specificul grupului de participanți. Apelul la sesiuni de dezbateri în contextul unor activități de învățare și formare poate răspunde unor scopuri multiple și variate în funcție de nevoile grupului de formabili și de interesele lor de dezvoltare. Având în vedere acestea, dezbaterile pot fi folosite pentru :

- dezvoltarea abilităților de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală) și de organizare a discursului;

- formarea și dezvoltarea abilităților de ascultare activă și gândire critică;
- dezvoltarea capacității de a fi deschis/a avea mintea deschisă la opiniile celorlalți;
- dezvoltarea empatiei;
- consolidarea abilităților de investigare și analiză;
- îmbunătățirea abilităților de argumentare, a capacității de convingere;
- dezvoltarea capacității de lucru în echipă și cooperare;
- dezvoltarea abilităților de organizare a grupului și de conducere;

- dezvoltarea încrederii în sine;
- îmbunătățirea capacității de gestionare a emoțiilor;
- dezvoltarea spontaneității;
- petrecerea într-un mod plăcut și distractiv a timpului.

Având în vedere acestea, metoda poate fi cu succes utilizată într-o multitudine de contexte și de domenii, astfel încât obiectivele concrete de învățare pe care le propunem formabililor să fie atinse. Prin dezbateri, participanții vor putea:

- să transmită informații pe o temă dată;
- să demonstreze eficiența unui algoritm sau a unei abordări;
- să evalueze puncte de vedere, opinii, paradigme ;
- să organizeze o anumită informație;
- să evalueze puncte de vedere diferite asupra unui subiect;
- să pregătească un discurs;
- să dezvolte o idee pentru a convinge;
- să compare puncte de vedere diferite.

Dezbaterile au contribuit la dezvoltarea gândirii logice și critice, formând o perspectivă sistematică asupra problemelor discutate. Prin participarea la evenimente tematice, simulări de conferințe internaționale și competiții de dezbateri, studenții au avut oportunitatea de a-și demonstra abilitățile în fața unui public și de a interacționa cu studenți din alte universități.

Educația printr-o astfel de abordare interactivă și participativă nu doar consolidează înțelegerea limbii franceze, ci și pregătește studenții pentru provocările viitoare ale interacțiunii sociale și profesionale. Într-o lume interconectată, caracterizată prin diversitate și complexitate, dezbaterile în limba franceză devine un instrument esențial în asigurarea unei comunicări eficiente și în crearea conexiunilor interumane. Astfel, integrarea tehnologiei pedagogice a dezbaterilor în procesul de predare a limbii franceze la nivel universitar se dovedește a fi benefică pentru formarea unei generații de profesioniști pregătiți nu doar din punct de vedere lingvistic, ci și din perspectiva abilităților de comunicare și a capacității de a susține discursuri publice. Prin intermediul acestei abordări inovatoare, studenții devin nu doar vorbitori competenți de limbă franceză, ci și comunicatori eficienți într-o lume interculturală în continuă schimbare.

Referințe bibliografice:

- APOSTU, Otilia (2017), *Ghid Metoda DEBATE*, Connector.
- LOUDEN, Allain D. (2010), *Navigating Opportunity: Policy Debate in the 21st Century*, International Debate Education Association : NY.
- PÎNIȘOARA, Ion-Ovidiu (2008), *Comunicarea eficientă*, Iași : Editura Polirom.
- STRATTON, Clarence (2005), *Public Speaking*, USA : Project Gutenberg.
- МОЧАЛОВА, Оксана Александровна (2019), *Использование технологии «Дебаты» на уроках иностранного языка*, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: использование технологии «дебатов» на уроках иностранного языка | Статья по английскому языку (7, 8, 9, 10, 11 класс): | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru).
- ВОЙТЕШОНОК, Светлана Викторовна (2009), *Дебаты – метод формирования коммуникативных способностей* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.openclass.ru/node/6548>.
- ПОПОВА, Ольга Юрьевна (2005), «Психологические аспекты обучения публичным выступлениям на английском языке студентов экономических специальностей ». In

: *Актуальные вопросы лингвистики и межкультурной коммуникации: Материалы научной сессии факультета лингвистики и межкультурной коммуникации, Волгоград* : Волгоградское научное издательство.

VEТОclub débats francophones | Chisinau | Facebook.